

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчехра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайджон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамova Надира Рахмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Рахмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуриддинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Рахбар Эргашевна Холиқова БУХОРО АМИРЛИГИДА ҲУНАРМАНДЧИЛИКНИНГ ЎЗИГА ХОС ЖИҲАТЛАРИ.....	6
2. Яхшибека Атамуратовна Абдуллаева ХОРИЖИЙ ДАВЛАТЛАРДА ГЕНДЕР МАСАЛАСИДАГИ ТЕНДЕНЦИЯЛАР.....	16
3. Шоҳистахон Мамажоновна Ўлжаева АМИР ТЕМУР ДИПЛОМАТИЯСИ ТАРИХИГА НАЗАР.....	22
4. Кожамжарова Дарья Пернешовна, Отарбаева Гулжан Кобеевна, Мусаева Суйкум Тулембаевна ДЖАДИДСКИЕ МЕКТЕБЫ И РУССКО-ТУЗЕМНЫЕ ШКОЛЫ: ИХ РОЛЬ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ КАЗАХСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.....	28
5. Аваз Абдуллаевич Ерметов, Нагима Ергалиевна Тажмуханова, Гулжан Кобеевна Отарбаева XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА).....	35
6. Анвар Журакулович Яхшиев ШИМОЛИЙ БАКТРИЯДА АНТИК ДАВР ДИНИЙ ЭЪТИҚОДЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	40
7. Диёржон Абдуллаев МАРКАЗЛАШГАН ДАВЛАТ ҚАРОР ТОПИШИДА МУКОФОТЛАШ ВА РАҒБАТЛАНТИРИШ ТИЗИМИНИНГ ЎРНИ ВА РОЛИ (АМИР ТЕМУР ВА ТЕМУРИЙЛАР СУЛОЛАСИ МИСОЛИДА).....	46
8. Абдулазиз Ахмадхўжаевич Акбархўжаев ЎЗБЕКИСТОН МИНИАТЮРА САНЪАТИНИНГ АНЪАНАВИЙ ТАМОЙИЛЛАРИ.....	57
9. Гулзода Аъзамовна Алимова АЛИШЕР НАВОИЙ АСАРЛАРИДА ТАРИХИЙ-ГЕОГРАФИК ЖОЙЛАР, ТАРИХИЙ ШАХСЛАР НОМЛАРИ БАЁНИ (“Мажолис ун-нафоис” мисолида).....	62
10. Дилафруз Рашидовна Атамуратова ХОРАЗМ ДАВРИЙ МАТБУОТИДА “ИНҚИЛОБ ҚУЁШИ” ҲАМДА “ИЗВЕСТИЯ” ГАЗЕТАЛАРИНИНГ ЎРНИ: ТАРИХИ ВА ТАҲЛИЛИ.....	73
11. Феруза Эркиновна Атажанова ХОРАЗМДА ОЛИЙ ТАЪЛИМНИ РИВОЖЛАНТИРИШ СОҲАСИДАГИ ИСЛОҲОТЛАР(1991-2017 ЙИЛЛАР).....	80
12. Жасурбек Зокиржонович Ахмедов, Иқбола Турсунмуродовна Қудратова ЎЗБЕКИСТОН МУЗЕЙЛАРИДА САҚЛАНАЁТГАН АЙРИМ ОСТАДОНЛАРНИНГ ШАКЛ БЕЗАҚЛАРИ ХУСУСИДА.....	88
13. Феруза Хаятовна Бобожонова БУХОРОДАГИ МИР-АРАБ МАДРАСАСИ ТАРИХИГА БИР НАЗАР.....	94
14. Элбек Ботиров ТУРКИСТОН АССР БОЖХОНА ТАРИХИ БЎЙИЧА ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВИ ФОНДЛАРИ ТАВСИФИ.....	103

15. Завқиддин Буриев РОССИЯ ИМПЕРИЯСИНИНГ КАСПИЙОРТИ ВИЛОЯТИДА МАЪМУРИЙ-ҲУДУДИЙ СИЁСАТИ ҲАҚИДА.....	109
16. Азад Хасанович Ваисов МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ХОРАЗМ ВИЛОЯТИНИНГ ИҚТИСОДИЙ ҲАЁТИДАГИ ЎЗГАРИШЛАР.....	115
17. S.I. Gabrielyan XX ASR BOSHLARIDA ANGLIYA JAMOATCHILIK FIKRINING FORSDAGI BUYUK BRITANIYA SIYOSATIGA MUNOSABATI.....	124
18. Акбар Даминов “БОБУРНОМА”ДА ФАРҒОНА ВОДИЙСИДАГИ ТЕМУРИЙЛАР ДАВРИ ҚИШЛОҚ ХЎЖАЛИГИ ҲАҚИДАГИ МАЪЛУМОТЛАР.....	132
19. Бурон Улуғмуротович Жумаев ЎЗБЕКИСТОНДА ГАСТРОНОМИК ТУРИЗМНИНГ ШАКЛЛАНИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ: ТАРИХ ВА ҲОЗИРГИ ЗАМОН.....	137
20. Temur Shavkat o‘g‘li Zaripov MUZEY - JAMIYAT TARAQQIYOTI UCHUN XIZMAT QILUVCHI MUASSASA SIFATIDA.....	146
21. Фарходжон Одилжонович Исматуллаев ЕВРОПА ИТТИФОҚИНИНГ МАРКАЗИЙ ОСИЁ БЎЙИЧА ЯНГИ СТРАТЕГИЯСИГА ОИД АЙРИМ МУЛОҲАЗАЛАР.....	150
22. Sardorbek Jamoliddinovich Mirzaxalov YOSHLAR TADBIRKORLIGI TOMONIDAN QO‘LLAB-QUVVATLANAYOTGAN SOLIQ IMTIYOZLARI VA ULARNING SOHA RIVOJIGA TA‘SIRI (1991-2021-YILLAR).....	161
23. Фарида Абдуразаковна Максумова ШАҲАР МУҲИТИДАГИ ЛАНДШАФТ ДИЗАЙНИ.....	168
24. Муҳаббат Мадиримовна Маҳмудова ХОРАЗМИЙЛАР ТИЛИ ВА ЁЗУВИНИ ЎРГАНИШ ТАРИХИДАН.....	173
25. Шавкатбек Махамадюнусов ИККИНЧИ ЖАҲОН УРУШИ ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНГА ДЕПОРТАЦИЯ ҚИЛИНГАН ХАЛҚЛАР ТАРИХИНИНГ АРХИВ МАНБАЛАРИ.....	177
26. Дилобар Бахриддиновна Мирхусанова ЎЗБЕКИСТОНДА БОЛАЛАР МУЗЕЙИ ТАШКИЛ ЭТИШ ВА УНИ РИВОЖЛАНТИРИШ МАСАЛАЛАРИ.....	182
27. Қабулжон Махамаджонович Насритдинов СОВЕТ ҲУКУМАТИ АГРАР СИЁСАТИДА ЕР-СУВ МАСАЛАЛАРИ ВА ДАСТЛАБКИ ТРАНСФОРМАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ АМАЛГА ОШИРИЛИШИ (Фарғона водийси мисолида).....	187
28. Зумрад Рахмонкулова XIX ASR ЎРТАЛАРИДА ҚЎҚОН ВА ХИВА ХОНЛИКЛАРИНИНГ УСМОНИЙЛАР ДАВЛАТИ БИЛАН ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАР ТАРИХИДАН.....	193

29. Фахриддин Самаров ҚАШҚАДАРЁ ВОҲАСИДАГИ “КАТТА ЛАНГАР ОТА” МАЖМУАСИ ТАРИХИНИ БИЛАСИЗМИ?.....	199
30. Ибрагимжан Ташматов МУСТАҚИЛ ЎЗБЕКИСТОНДА МИЛЛАТЛАРАРО МУНОСАБАТЛАР.....	206
31. Анвар Амир ўғли Темиров ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИДА МАДАНИЙ МЕРОС ОБЪЕКТЛАРИНИ ОММАЛАШТИРИШГА ДОИР.....	214
32. Улуғбек Шавкатович Усмонов ЎЗБЕКИСТОН ҲАЙКАЛТАРОШЛИГИНИНГ ТАРИХИЙ БОСҚИЧЛАРИ.....	218
33. Нафиса Закировна Ҳаётова СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ ВА СУВ ТАЪМИНОТИ МАСАЛАЛАРИ (БУХОРО ШАҲРИ МИСОЛИДА).....	223
34. Зарина Илдаровна Файзрахманова XVI АСРДА БУХОРО ХОНЛИГИНИНГ ТАШҚИ САВДО ВА ДИПЛОМАТИК АЛОҚАЛАРИ.....	231
35. Бахтиёр Режавалиевич Халмуратов, Ғиёсиддин Муроджонович Усмонов ТАБИАТ УНСУРЛАРИ ВА РАНГЛАРНИ ЎЗARO УЙҒУНЛИГИНИНГ ХАЛҚОНА ҚАРАШЛАРДА АКС ЭТИШИ.....	239
36. Ислон Акрамович Ҳамдамов МИРЗО УЛУҒБЕКНИНГ МЕЪМОРЧИЛИК ФАОЛИЯТИ.....	244
37. А.Г. Холлиев РОССИЯДА ХОРИЖЛИКЛАР ВА ХОРИЖИЙ ТИЖОРAT ТАШКИЛОТЛАРИНИНГ ФАОЛИЯТИНИ ТАРТИБГА СОЛИШ ТИЗИМИНИНГ ОЁҚҚА ТУРИШИ ВА РИВОЖЛАНИШИ (XIX АСРНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИ – XX АСР БОШЛАРИ).....	250
38. Азиза Мустафаевна Эгамбердиева ЁШЛАРНИНГ ФАОЛ ФУҚАРОЛИК ПОЗИЦИЯСИ ВА ТАШАББУСКОРЛИГИНИ ЮКСАЛТИРИШДА МУЛОҚОТ МАДАНИЯТИНИНГ ЎРНИ.....	260
39. Нафиса Мустафаевна Эгамбердиева ХОТИН-ҚИЗЛАРНИНГ ОИЛА ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДАГИ ЎРНИ, УЛАРНИНГ ҲУҚУҚЛАРИНИ ҲИМОЯ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ, АЛИШЕР НАВОИЙНИНГ ОИЛА, ИНСОН ОДОБИ ҲАҚИДАГИ ҚАРАШЛАРИ.....	267
40. F.N. Shirinova, Z.S. Kosimova IX-XII ASRLARDA O‘ZBEK DAVLATCHILIGI. IJTIMOIIY, SIYOSIY-IQTISODIY HAYOTI. AJDODLARIMIZNING JAHON SIVILIZATSIYASI TARAQQIYOTIGA QO‘SHGAN ULKAN HISSASI.....	273
41. Икматулла Гайбуллаевич Елмуратов XX АСР БОШИДА ҚОРАҚАЛПОҒИСТОНДА ТАЪЛИМ ТИЗИМИНИНГ ҲОЛАТИ ВА ТАРИХИ.....	281

Аваз Абдуллаевич Ерметов,
 Тарих фанлари доктори, профессор
 Ўзбекистон Миллий университети
 avazbek.ermetov@mail.ru

Нагима Ергалиевна Тажмуханова,
 Тарих фанлари номзоди
 М.Ауезов номидаги Жанубий
 Қозоғистон университети
 nagima-7@mail.ru

Гулжан Кобеевна Отарбаева,
 Тарих фанлари номзоди, доцент
 М.Ауезов номидаги Жанубий
 Қозоғистон университети
 guljan.k@mail.ru

XX АСР 80-ЙИЛЛАРИНИНГ ИККИНЧИ ЯРМИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ЖАМОАТ ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШ МАСАЛАЛАРИ (ЁШЛАР МИСОЛИДА)

For citation: Avaz A. Ermetov, Nagima E. Tazhmukhanova, Guljan K. Otarbayeva, Problems of public safety in Uzbekistan in the second half of the 80s of the XX century (on the example of youth). Look to the past. 2022, Special issue 1, pp.35-39

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.6758064>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада XX аср 80-йилларининг иккинчи ярмида совет давлатининг жамиятни қайта қуриш борасидаги сиёсатининг Ўзбекистонга таъсири, бу даврда жамоат тартибини сақлаш борасидаги муаммолар, ёшлар орасида жиноят содир этиш ҳолатларининг кўпайиши билан боғлиқ масалалар таҳлил қилинган.

Калит сўзлар: совет давлати, қайта қуриш, жамият, сиёсат, ёшлар, жиноят, КПСС Марказий Комитети, пленум, мафкура, милиция, тартиб-интизом, социалистик қонунчилик.

Аваз Абдуллаевич Ерметов,
 Доктор исторических наук, профессор
 Национальный Университет Узбекистана
 avazbek.ermetov@mail.ru

Нагима Ергалиевна Тажмуханова,
 Кандидат исторических наук
 Южно-Казахстанский университет имени М.Ауезова
 nagima-7@mail.ru

Гулжан Кобеевна Отарбаева,
Кандидат исторических наук, доцент
Южно-Казахстанский университет имени М.Ауезова
guljan.k@mail.ru

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В УЗБЕКИСТАНЕ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ 80-Х ГОДОВ XX ВЕКА (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖИ)

АННОТАЦИЯ

В данной статье анализируется влияние политики перестройки общества советского государства на Узбекистан во второй половине 80-х годов XX века, а также проблемы охраны общественного порядка в этот период и рост преступности среди молодежи.

Ключевые слова: советское государство, перестройка, общество, политика, молодёжь, преступление, Центральный Комитет КПСС, пленум, идеология, милиция, дисциплина, социалистическое законодательство.

Avaz Abdullaevich Ermetov,
Doctor of Historical Sciences, Professor
National University of Uzbekistan
avazbek.ermetov@mail.ru

Nagima Ergalieva Tazhmukhanova,
PhD in History
South Kazakhstan University named after M. Auezov
nagima-7@mail.ru

Guljan Kobbeyva Otarbayeva,
PhD in History, docent
South Kazakhstan University named after M. Auezov
guljan.k@mail.ru

PROBLEMS OF PUBLIC SAFETY IN UZBEKISTAN IN THE SECOND HALF OF THE 80s OF THE XX CENTURY (ON THE EXAMPLE OF YOUTH)

ABSTRACT

This article analyzes the impact of the policy of the Soviet state on the restructuring of society in Uzbekistan in the second half of the 80s of the twentieth century, as well as the problems of protecting public order during this period and the growth of crime among young people.

Index Terms: Soviet state, perestroika, society, politics, youth, crime, Central Committee of the CPSU, plenum, ideology, militia, discipline, socialist legislation.

1. Долзарблиги.

XX аср 80-йилларининг бошларига келиб, совет давлатининг ижтимоий-иқтисодий ва сиёсий ҳаётида инқирозли вазиятлар кучайиб борди. 1985 йилнинг баҳорида КПСС Марказий Комитетининг апрель пленуми совет жамиятини тубдан қайта қуриш, унинг барча соҳаларини чуқур ислоҳ қилиш йўлини эълон қилди. Пленумда “қайта қуриш” совет жамиятини ривожлантиришнинг объектив эҳтиёжи, унда яшовчи миллатлар ва халқлар манфаатлари тақозо этган ҳаётини зарурат сифатида таърифланди [1].

Қайта қуришнинг таркибий қисмлари сифатида жамият ҳаётини демократлаштириш ва туб иқтисодий ислохотлар ўтказишдир, деб эълон қилинди [2]. Жамиятда бошланган қайта қуриш натижасида иқтисодий муносабатларни ўзгартириш, ижтимоий ҳаётни яхшилаш, мафкуравий-сиёсий ва маънавий соҳаларда бир қатор ислохотлар ўтказишга уринишлар бўлишига қарамай, жамиятда юзага келган танглик ҳолатини яхшилаб бўлмади. Бу даврда Ўзбекистонда ҳам юзага келган мураккаб шароит, барча соҳаларда мавжуд бўлган муаммолар

ижобий ечимини топмади. Хуллас, жамият ҳаётини тубдан ислоҳ қилиш учун қилинган уринишлар кўзланган самарасини бермади. Лекин шуни қайд этиш керакки, бу пайтда мамлакатда ялпи коммунистик мафкура ва цензура заифлашди ва деярли йўқ ҳолатига келтирилди, кўп йиллар давомида кутилган хурфикрлик ва матбуот эркинлигига имкон яратилди.

2. Методлар ва ўрганилганлик даражаси.

XX асрнинг 80 йилларида совет жамиятида ўтказилган қайта қуриш сиёсати, унинг Ўзбекистонга таъсири, жамиятдаги ижтимоий-сиёсий ўзгаришлар, жиноятчиликнинг турли кўринишларини пайдо бўлиши, ёшлар орасида жиноят содир этилиши ҳолатларининг кўпайиши билан боғлиқ масалалар ўзбекистонлик олимлар М.Жўраев (M.Jurayev 2000), А.Азизхўжаев (A.Azizxujayev 2003), Х.Юнусова (X.Yunusova 2008), Х.Абуев (X.Abuev 2018), А.Ерметов (A.Ermetov 2018) ва бошқаларнинг қатор асарлар ва мақолаларда ўз аксини топган.

3. Тадқиқот натижалари.

1986 йил 20 ноябрда КПСС Марказий Комитети томонидан “Социалистик қонунчилик ва ҳуқуқий тартиботни мустаҳкамлаш, фуқароларнинг қонуний манфаатлари ҳамда ҳуқуқларини ҳимоя қилишни янада кучайтириш тўғрисида”ги фармони қабул қилинди.

Бундай фармон қабул қилинишининг асосий сабаби, кўплаб бирламчи архив ҳужжатларининг гувоҳлик беришича, бу пайтга келиб Бутуниттифоқ миқёсида жиноятчиликнинг турли кўринишлари авж олган ва жиноят содир этиш ҳолатлари кўпайиб этган эди. Масалан, биргина Андижон вилоятида 1985 йилда ўтган йилга нисбатан жиноятлар 3-4 % ошганлигини кузатиш мумкин [3].

1987 йил 3 февралда КПСС Марказий Комитетининг “Милиция участка инспекторларининг ишини такомиллаштириш ва уларнинг моддий таъминотини яхшилаш чора-тадбирлари тўғрисида”ги фармони эълон қилинди [4].

Бу даврга келиб, республика ички ишлар идоралари тизими фаолиятидаги камчиликлар қаторида участка инспекторлари томонидан йўл қўйилган кўплаб қонунбузарлик ҳолатлари ҳам кузатилди. Жумладан, биргина Андижон вилоятида 1986 йилда 44 нафар участка инспекторлари нисбатан хизмат тартиб-интизомини бузганлик учун турли кўринишдаги жазолар қўлланилиб, уларнинг 5 нафари ишдан бўшатирилган [5].

Шу ўринда таъкидлаш жоизки, ички ишлар идоралари фаолиятидаги тартибсизликлар, камчиликлар ва бошқа нуқсонлар фақат республикага хос хусусият бўлмай, балки бу даврда Совет Иттифоқининг бошқа жойларида ҳам шундай вазият юзага келган эди. “Махфий” грифи остида берилган статистик маълумотларда келтирилишича, 1956 йилдан 1985 йилгача (30 йилда) иттифоқ миқёсида рўйхатга олинган жиноятларнинг сони 2,9 мартага ошган. Жумладан, 1956 йилда 713.800 та жиноят содир этилган бўлса, 1985 йилда 2.085.000 та жиний иш рўйхатга олинган [6].

Тадқиқ этилаётган йилларда, жамият ҳаётида муҳим аҳамиятга эга бўлган масалалардан бири – бу вояга етмаганлар орасида жиноят содир этилиши ҳолатлари бўлиб, уни камайтиришга қаратилган бир қатор тадбирлар ўтказилишига қарамай, 1989-1990 йилларга келиб республика миқёсида ёшлар ва ўсмирлар орасида ҳуқуқ-тартиботни бузиш ҳолатлари кучайиб кетди. Бу масаланинг ижтимоий-сиёсий ҳаётда муҳим аҳамият касб этиши, бундай ҳолатларни тез орада бартараф этиш зарурлиги ҳақида 1989 йилда Ўзбекистон Компартияси Марказий Комитети биринчи секретари И.А.Каримов тўхталиб: “Жиноятчиликнинг, айниқса ёшлар ўртасида жиноятчиликнинг ўсиб бораётганлиги ташвиш туғдирмоқда” [7] – дея таъкидлаган бўлса, у 1990 йил Ўзбекистон Компартиясининг XXII съездида сўзлаган нутқида: “Биз жиноятчиликка қарши курашиш юзасидан фавқулодда чоралар кўрар эканмиз, салбий ҳодисаларни вужудга кетираётган, одамларни, айниқса, ёшларни ҳуқуққа хилоф хатти-ҳаракатлар кўчасига киришга мажбур этаётган ижтимоий-иқтисодий ва маънавий-сиёсий сабабларни, илдишларни топиш, уларни бартараф этиш лозим” [8] – дея қайд этади.

Статистик маълумотларга мурожаат қиладиган бўлсак, ҳақиқатдан ҳам архив ҳужжатларида 1989-1990 йилларда республика миқёсида ёшлар орасида жиноят содир этилиши ҳолатлари кескин ошиб кетганлиги кузатилади. Хусусан, 1989 йили республика

бўйича 2058 нафар вояга етмаган ёшлар турли кўринишдаги жиноятлар учун судланган бўлса, 1990 йилда 2760 нафар ёшлар қамалган. Бу жараёнлар вилоят ва шаҳарлар бўйича ўзига хос бўлиб, айрим жойларда катта тафовутлар кўринади. Бунда, фақатгина Самарқанд (162 тадан 129 тага), Андижон 110 тадан 96 тага, ва Сирдарё вилоятида (128 тада 106 тага тушган) камайиш ҳолати кузатилиб, бошқа вилоятларнинг ҳаммасида кўпайган. Масалан, Бухоро вилоятида 86 тадан 190 тага, Қашқадарё вилоятида 66 тадан 95 тага, Наманган вилоятида 103 тадан 168 тага, Сурхондарё вилоятида 39 тадан 47 тага, Фарғона вилоятида 152 тадан 218 тага, Хоразм вилоятида 58 тадан 69 тага, Тошкент вилоятида 368 тадан 557 тага, Тошкент шаҳрида 704 тадан 897 тага, Қорақалпоғистон АССРда 82 тадан 132 тага ошган эди. Ҳатто, улар томонидан жиноятнинг энг оғир турлари, яъни инсонларнинг жонига қасд қилиш ҳолатлари ҳам кузатилгани ачинарли ҳолатдир (бундай жиноятлар 1989 йилда 2 марта содир этилган бўлса, 1990 йилда уларнинг сони 7 га етган) [9]. Келтирилган фактик материаллардан кўриниб турибдики, республика бўйича вояга етмаганлар орасида жиноят содир этилиши ҳолатлари бир йил ичида кескин ошиб кетган, айрим жойларда 2 баравардан юқори ҳолатлар қайд этилган (Бухоро вилояти 112 %).

Вояга етмаган орасида энг кўп тарқалган жиноят бу аҳолини тўнаш ҳолати бўлиб, биргина Тошкент шаҳрида 1989 йилда 289 марта содир этилган бўлса, 1990 йилда 409 та шундай жиноятлар қайд этилган эди [10].

Ҳақиқатдан ҳам ёшлар орасида жиноят содир этилиши ҳолатлари республиканинг бошқа жойларига нисбатан Тошкент шаҳрида анча кучайиб, 1990 йилнинг 9 оyi давомида биргина Тошкент шаҳрининг Куйбишев райони ички ишлар бўлимига турли кўринишдаги қонунбузарликларни содир этган 1081 нафар ўсмир ушлаб олиб келинган. Бу давр мобайнида вояга етмаганлар томонидан 158 та жиноят содир этилгани рўйхатга олинган бўлиб, уларда 163 ўсмир иштирок этган (бу рақам 1989 йил шу даврга нисбатан 78 тага кўп). Улар орасида шахсий мулкка тажовуз қилиш (17 тадан 71 тага кўпайган), автотранспорт ўғрилиги (3 дан 7 тага кўпайган), безорилик (6 тадан 9 тага ошган) каби жиноятлар кўпроқ содир этилган [11].

4. Хулосалар.

- Таҳлил этилаётган йиллар Ўзбекистоннинг ҳаётида ижтимоий-иқтисодий, сиёсий ва маънавий жиҳатдан жуда мураккаб жараёнлар юз берди. Хусусан, жамият ҳаётини тубдан ўзгартириш учун бошланган қайта қуриш сиёсати ўзининг ижобий натижасини бермади.

- Бу даврда ички ишлар органлари фаолияти ҳам бир қатор тартибсизликлар, камчиликлар ва муаммолар билан кечди. Милиция ходимлари орасида хизматга совуққон муносабат, порахўрлик ва бошқа қонунбузарлик ҳолатлари кучайиб кетди. Оқибатда жамиятда йилдан-йилга жиноят содир этилиши ҳолатлари кўпайиб борди.

- Шу ўринда таъкидлаш жоиз бўлган бир жиҳат, ўша даврга оид ҳужжатлар таҳлили шундан далолат берадики, жамиятда жиноят содир этилишининг ҳаддан ташқари ўсиб кетиши бу фақат ички ишлар идоралари ходимларининг фаолиятини суёт олиб бориши билан боғлиқ бўлмай, бу даврда жамиятдаги ижтимоий-иқтисодий жараёнлар ва сиёсий бошқарувдаги тартибсизликлар, жумладан, ижтимоий муаммоларнинг ўз вақтида ечимини топилмаслиги, ишсизликнинг кўпайиши, моддий таъминотдаги узилишлар (халқ хўжалигининг барча соҳаларида), тақчилликнинг кучайиши, жамиятда коррупция ва бошқа иллатларнинг авж олиши, инсонлар дунёқарашининг тубдан ўзгариши, турли хил ғоя ва қадриятларнинг кириб келиши, ёшлар орасида таълим-тарбия масаласидаги муаммолар, иттифоқ ва республиканинг турли ҳудудларида содир бўлган миллатлараро муносабатлардаги зиддиятли ҳолатлар билан ҳам изоҳланади.

Иктибослар / Сноски / References:

1. Ўзбекистоннинг янги тарихи. 2-китоб. Ўзбекистон совет мустамлакачилиги даврида. Илмий муҳаррир М.Жўраев. – Тошкент: Шарқ. 2000. – Б. 627. + (The modern history of Uzbekistan. 2nd book. Uzbekistan during the Soviet colonial period. Scientific editor M.Juraev. - Tashkent: East. 2000. - p.627.)

2. Боффа Дж. От СССР к России. История неоконченного кризиса. 1964-1994: Пер. с ит. Хаустовой Л.Я. – Москва: Международные отношения, 1996. – С.146-147. (Boffa G. From the USSR to Russia. The story of the unfinished crisis. 1964-1994: Translated from Italian by Khaustova L.Ya.- Moscow: International relations, 1996. – p.146-147)
3. ЎзРПААнинг Андижон вилояти ҳокимлиги бўлими, 3-фонд, 18-рўйхат, 21-иш, 1-3-варақлар. (Department of the Andijan Regional Khokimiyat of the Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 3, list 18, case 21, 1-3 pages.)
4. ЎзРПААнинг Андижон вилояти ҳокимлиги бўлими, 3-фонд, 18-рўйхат, 27-иш, 1-4-варақлар. (Department of the Andijan Regional Khokimiyat of the Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 3, list 18, case 27, 1-4 pages.)
5. ЎзРПААнинг Андижон вилояти ҳокимлиги бўлими, 3-фонд, 18-рўйхат, 27-иш, 2-варақ. (Department of the Andijan Regional Khokimiyat of the Archive Presidential Administration of the Republic of Uzbekistan, fund 3, list 18, case 21, 2 page.)
6. Бакатин В.В. Дорога в прошедшем времени. – Москва: ЗАО Издательство Центрполиграф, 2015. – С. 180. (Bakatin V.V. The road in the past tense. – Moscow: Closed joint stock company Publishing Centerpoligraph, 2015. – p.180.)
7. Каримов И.А. Илм-фан имкониятларидан тўлароқ фойдаланайлик (Ўзбекистон ССР Фанлар академиясида бўлиб ўтган учрашувда сўзланган нутқдан 1989 йил 28 ноябрь) // Ўзбекистон мустақилликка эришиш оstonасида. – Тошкент: Ўзбекистон, 2012. – Б.94. (Karimov I.A. Take full advantage of the possibilities of science (from a speech at a meeting of the Academy of Sciences of the Uzbek SSR, November 28, 1989) // Uzbekistan on the threshold of independence. - Tashkent: Uzbekistan, 2012. – p.94.)
8. Совет Ўзбекистони, 1990 йил, 5 июнь. (Council of Uzbekistan, 1990 y., June 5.)
9. Ўз МА, 1714-фонд, 9-рўйхат, 666-иш, 17-варақ. (The National Archive of Uzbekistan, fund 1714, list 9, case 666, 17 page.)
10. Ўз МА, 1714-фонд, 9-рўйхат, 666-иш, 20-варақ. (The National Archive of Uzbekistan, fund 1714, list 9, case 666, 20 page.)
11. Ўз МА, 1714-фонд, 9-рўйхат, 666-иш, 14-16-варақлар. (The National Archive of Uzbekistan, fund 1714, list 9, case 666, 14-16 pages.)

ЎТМИШГА НАЗАР

1 МАХСУС СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

LOOK TO THE PAST
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000